

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Ava Cient

ISSN: 2594-018X

Instituto Tecnológico de Chetumal

Formación Integral, Científica, Tecnológica y Humanista

2023

Año 8

Vol. XV

Núm. 2

JULIO - DICIEMBRE

Órgano Informativo de Difusión Científica, Tecnológica, Académica e Innovación

Indizado en:

1er CONGRESO INTERDISCIPLINARIO 2023

Edición Especial

Directorio

Tecnológico Nacional de México
Director General
Mtro. Ramón Jiménez López
Instituto Tecnológico de Chetumal
Director
Mtro. Mario Vicente González Robles
Subdirectora Académica
M.T.I. María de los Ángeles Navarrete Marneou
Subdirectora de Planeación y Vinculación
Lic. Dulce Yolanda Garrido López
Subdirector de Servicios Administrativos
Ing. Rafael Olvera Rodríguez

Consejo Editorial

Subdirectora de Planeación y Vinculación
(TecNM/ITChetumal)
Lic. Dulce Yolanda Garrido López
Jefe del Depto. de Comunicación y Difusión
(TecNM/ITChetumal)
Mtro. José Pedro Villalobos Puga
Jefe del Centro de Información (TecNM/ITChetumal)
Lic. Esteban Magaña Pérez
Jefa de la División de Estudios Profesionales
(TecNM/ITChetumal)
Mtra. Cecilia Loría Tzab
Jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación
(TecNM/ITChetumal)
Dra. Alicia Carrillo Basto
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
(TecNM/ITChetumal)
Ing. Rodrigo Salazar García
Jefe de la oficina Editorial (TecNM/ITChetumal)
Dr. Robert Beltrán López

AVACIENT, Año 8, Núm. 2, Vol. XV JULIO-DICIEMBRE 2023, es una revista semestral, publicada y editada por el Tecnológico Nacional de México dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Universidad 1200, quinto piso, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, Tel. 5536002511 ext. 65064, d_vinculacion05@tecnm.mx, Editor Robert Beltrán López. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2023-052309402000-102, ISSN: 2594-018X, ambos son otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Impresa por el Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes Núm. 330 esquina Andrés Quintana Roo, Colonia David Gustavo Gutiérrez, C.P. 77013, Chetumal, Quintana Roo, Tel. 019838322330 y 019838321019. Fecha de término de la impresión 08 de noviembre de 2023.

Objetivo de la revista, es proporcionar a los investigadores, docentes, alumnos y público interesado, un medio para publicar los resultados de investigaciones científicas, tecnológicas, documentales, educativas y de divulgación, afines a la arquitectura, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería en química y biología, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en ciencias de la tierra, a las ciencias económico-administrativas, a la docencia y a las ciencias naturales.

Las publicaciones de los artículos son sometidas a revisión por un comité de arbitraje, el proceso de evaluación del artículo guardará estrictamente el anonimato, utilizando el sistema doble ciego, cada artículo a evaluar será enviado a dos pares externos, como mínimo, cuando exista división de opinión se consultará un tercero o cuarto revisor.

El contenido es responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Es estrictamente original, de carácter inédito, es importante y claro, a su vez, es pertinente para el área de interés de la revista.

AvaCient provee acceso libre inmediato bajo el principio de hacer disponible abiertamente su publicación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global e impide la obsolescencia de su investigación. Sin embargo, cada autor podrá efectuar la gestión de su publicación por iniciativa propia a través de repositorios institucionales, índices, colectivos o temáticos. La revista apoya las iniciativas de acceso abierto.

Queda autorizada la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación, a condición de que se cite la fuente completa y se incorpore un enlace <http://chetumal.tecnm.mx/avacient/index.php/revista/index>

AvaCient es una revista científica arbitrada e indizada, multidisciplinaria.

Soporte técnico OJS: Mtro. José Luis Moctezuma Tejeda. Cel. 2291521713. jmoctezuma@itchetumal.edu.mx

Corrección y Estilo: Eustacio Díaz Rodríguez, Ricardo Enrique Vega Azamar

Créditos de la foto de portada y contraportada:

Gustavo Armando Escobedo Buenfil.

Tabla de contenido

Presentación de la revista.

Directorio y cintillo.

Declaratoria de ética de publicación y buenas prácticas.

Editorial.

Comité editorial científico.

1.- Valoración económica de daños en el sector hotelero por la dureza del agua de Chetumal, Quintana Roo.	1
Roberto Mena Rivero. Adriana Nayeli Hernández Serrano. Cristina Yolanda Sereno Mora. Ricardo Enrique Vega Azamar. Mario Vicente González Robles.	
2.- Accesibilidad al equipamiento urbano en asentamientos humanos irregulares de Chetumal, Quintana Roo.	19
Herlinda del Socorro Silva Poot. Geziel Cuxin Tun. Víctor Manuel Ku Chuc. Gabriela Rosas Correa.	
3.- Caracterización de hojarasca para su aprovechamiento en la fabricación de eco-estructuras.	36
Gerardo Hernández Neria. Acacia Romero Vargas. Teresita de Jesús Cruz Victoria. María Isabel Cervantes Valencia.	
4.- Análisis de parámetros de habitabilidad residencial en un fraccionamiento de interés social de Chetumal, Quintana Roo.	50
Alexis Gabriel Caballero Rivas. Gabriela Rosas Correa. Juan Carlos Curiel Espinosa. Guillermo Gómez Zuleta. Nínive Margely Navarrete Canto.	
5.- Revisión de los impactos de técnicas de ingeniería industrial en la sustentabilidad ambiental en las organizaciones.	65
Erick Rodrigo Guzmán Gorrochotegui. Sandra Karina Oro Sánchez. Iván Román Arizmendi Sánchez. Gael Alejandro Rico García.	

El contenido de los artículos es estrictamente original, de carácter inédito, es importante y claro, a su vez, es pertinente para el área de interés de AvaCient. Los artículos pasan por un arbitraje doble ciego.

6.- Riqueza y biodiversidad de microartrópodos edáficos (acari y colembola) en la comunidad de Raudales, Q. Roo, México.	75
María Magdalena Vázquez González. Nancy Esther Hernández Magaña. Nanlui Guadalupe Argüelles Marín.	
7.- Propiedades físico-mecánicas de recubrimientos base cemento con sustitución parcial de extracto acuoso de Chukum.	86
Rubí Morales-Góngora. Danna Lizeth Trejo-Arroyo. Mayra Polett Gurrola. José Antonio Domínguez Lepe. Claudia González Salvatierra.	
8.- Red de comercialización para productos agrícolas de pequeños productores de Teapa, Tabasco.	95
Gabriela del Carmen Cornelio Cruz. Aracely Celina Sánchez Albores. Liliana Guadalupe Jáuregui Beltrán.	
9.- Modelación térmico-energética de viviendas tipo dúplex en clima cálido subhúmedo: caso de estudio.	105
César Nava Rivero. José Antonio Domínguez Lepe. Luis Felipe Jiménez Torrez. Julio Cesar Cruz Argüello. Ricardo Enrique Vega Azamar.	
10.- Agresividad química por sulfatos en agua subterránea de Mahahual Quintana Roo.	119
Teodoro Beutelspacher García.	
11.- Detección de descargas costeras utilizando drones.	133
Roger González Herrera. Joan Sánchez Sánchez. Humberto Osorio Rodríguez, Javier Canto Ríos.	
12.- Propiedades químicas concentración de metales pesados y macronutrientes de fertilizantes derivados de compuestos de origen vegetal.	143
Lilian Viviana Caztin-Navarrete Mara Pacab-Ferraez Pedro Rogelio Catzim-Navarrete Arturo Alvarado-Segura	

ACCESIBILIDAD AL EQUIPAMIENTO URBANO EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE CHETUMAL, QUINTANA ROO

Herlinda del Socorro Silva Poot^{1*}, Geziel Cuxin Tun²,
Víctor Manuel Ku Chuc³, Gabriela Rosas Correa⁴

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Recibido: 15/05/2023 Aceptado: 28/06/2023 Publicado: 08/11/2023

Resumen.- La accesibilidad es una característica de las ciudades sustentables; permite a los habitantes el desplazamiento e igualdad de condiciones en el uso y disfrute de los elementos presentes en el territorio. El objetivo de este trabajo fue analizar la accesibilidad de los Asentamientos Humanos Irregulares (A.I.) al equipamiento urbano; el área de estudio fueron los A.I. localizados en la zona norponiente de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Primeramente se definió la estructura física de cada A.I a través de un ortomosaico utilizando un VANT; para la caracterización social se empleó un muestreo no probabilístico y una entrevista dirigida a los principales actores sociales; se indicó el radio de influencia de los equipamientos más próximos y se midieron las distancias y tiempos de recorrido a estos con la herramienta Google Maps; para el manejo y análisis de datos, se usó ArcGis V.1.4. Los resultados muestran que los A.I. no tienen proximidad al equipamiento y las distancias y tiempo empleado para acceder a estos afectan el nivel de accesibilidad, lo que deja a la población localizada en el área de estudio en condiciones de desigualdad, incumpléndose los principios de una ciudad sustentable para todos sus habitantes.

Palabras Clave: Accesibilidad, equipamiento, Chetumal, asentamientos irregulares.

ACCESSIBILITY TO URBAN FACILITIES IN IRREGULAR HUMAN SETTLEMENTS OF CHETUMAL, QUINTANA ROO

Abstract.- Accessibility is a characteristic of sustainable cities; It allows the inhabitants the displacement and equality of conditions in the use and enjoyment of the elements present in the territory. This work aims to accessibility of Irregular Human Settlements (A.I) to facilities; the area of study was the A.I. located in the northwestern area of the city of Chetumal, Quintana Roo. First, the physical structure of each A.I was defined through an orthomosaic using a UAV; For the social characterization, a non-probabilistic sampling and an interview with the main social actors were used; the radius of influence of the nearest facilities was indicated and the distances and travel times to these were measured with the Google Maps tool; for data management and analysis, ArcGis V.1.4 was used. The results show that the A.I do not have proximity to the equipment and the distances and time used to access them affect the level of accessibility, which leaves the population located in the study area in conditions of inequality breaching the principles of a sustainable city for all its inhabitants.

Keywords: Accessibility, facilities, Chetumal, irregular settlements.

Introducción

El proceso de urbanización en países de América Latina suele rebasar a los instrumentos de planeación por lo que la población con menos recursos económicos e imposibilidad de acceder al mercado de suelo formal ocupa las áreas periurbanas que carecen de infraestructura y están alejadas de equipamiento básico, aunado a la falta de transporte público. Con la reforma a la Ley Agraria en 1992 el suelo ejidal dejó de ser inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que permitió su integración al mercado de suelo formal e informal. De esta manera, el suelo ejidal primero colindante con las áreas urbanizadas y después más alejado de éstas, resultó rentable para el desarrollador de vivienda, siendo una de las principales causas de la expansión de las ciudades mexicanas, que en algunos casos llegaron a crecer 13 veces mientras que la población se duplicó o triplicó (SEDESOL, 2012). La posibilidad que los propietarios de la tierra tienen

¹ Docente, Tecnológico Nacional de México/ I.T. de Chetumal. Av. Insurgentes 330, Chetumal, Quintana Roo, México, 77013, Orcid ID. 0000-0003-3554-3577 herlinda.sp@chetumal.tecnm.mx (**Autor corresponsal**).

² Estudiante de Arquitectura, Tecnológico Nacional de México/I. T. de Chetumal, Av. Insurgentes 330, Chetumal, Q.R., MX, 77013, gezieltun@outlook.com.

³ Docente, Tecnológico Nacional de México/I. T. de Chetumal, Av. Insurgentes 330, Chetumal, Q.R., MX, 77013, victor.kc@chetumal.tecnm.mx.

⁴ Docente, Tecnológico Nacional de México/I. T. de Chetumal, Av. Insurgentes 330, Chetumal, Q.R., MX, 77013, gabriel.rc@chetumal.tecnm.mx.

de vender, ha sido aprovechada por los mismos ejidatarios y por quienes no son desarrolladores para lotificar (subdividir) y vender los predios en un mercado inmobiliario irregular e ilegal; estas lotificaciones desde su origen no se apegan a la normativa urbana y por consecuencia presentan condiciones deficientes de habitabilidad por los materiales empleados en la vivienda; carencia de servicios como agua, drenaje, electrificación, pavimentación; imposibilidad de acceso a servicio de colecta de residuos y equipamientos básicos como escuelas, parques e instalaciones de salud.

Los asentamientos humanos irregulares (A.I.) son una problemática común en muchos países latinoamericanos que se agudizó en las últimas décadas del siglo XX y para lo cual las políticas públicas enfocadas a la regularización no tuvieron el efecto deseado (Clichevsky, 2003). De acuerdo con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (2019) en México se desconoce la magnitud real del problema al no contarse con información precisa sobre la cantidad de A.I.; en ello intervienen diversos actores sociales, haciendo que la dotación de servicios y equipamiento, la vivienda, el transporte, se dificulte por la irregularidad; además, los desplazamientos implican para los habitantes consumir tiempo y recursos (SEDATU, 2019); atender estas carencias representa para los gobiernos aplicar mayores recursos en comparación con lo que se destinaría a zonas consolidadas de la ciudad (INSUS, 2020). Torres-Arroyo (2016) señala que en las ciudades se observa una lucha por el acceso a servicios, que influye en las oportunidades o posibilidades de acceso igualitario a éstos, que se manifiesta en el territorio en sus formas de movilidad y en modos de ejercer sus derechos a través del acceso a determinados equipamientos; de este modo, la población de estratos más bajos es la que más resiente las carencias.

Chetumal es la capital del estado de Quintana Roo, y se ubica al sureste de México; fue fundada en 1898 emplazándose en las márgenes de la Bahía de Chetumal, con los ejes estructuradores de las calles Othón P. Blanco y la Av. Héroes; es importante señalarlo ya que el crecimiento de la ciudad en los primeros años siguió esa estructura inicial y los bordes de la bahía y mantuvo una tendencia de crecimiento horizontal pero consolidado; a partir de 1980 la mancha urbana de Chetumal se extendió hacia las tierras de los tres ejidos circundantes al asentamiento: el ejido Chetumal, el ejido Calderitas y el ejido Huay Pix. En esa década, el Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo INVIQROO⁵ mediante expropiación se hizo de parte de esas tierras que comercializó a través de lotes (Rueda-Estrada y Fiorentini-Cañero, 2015), que no contaban con agua, drenaje ni pavimentación. Esto se puede considerar un antecedente de la expansión de la ciudad con intervención del Estado, pero que determinó las condiciones que fueron aprovechadas para el crecimiento de la ciudad en los años posteriores y la aparición de asentamientos irregulares en la franja periurbana en las tierras que no fueron expropiadas o privatizadas.

El crecimiento de la ciudad ha sido en forma radial a partir de su centro, en forma no equidistante, observándose un patrón disperso, discontinuo y orientado hacia el norponiente y cercano a suelos ejidales. De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay Pix-Xul-Há 2018, en 2014 se habían identificado en esa zona 14 A.I., que siguen en aumento impulsados por el atractivo que representa para la población sin acceso al mercado formal de suelo, aún cuando carezcan de servicios básicos, equipamiento urbano y no tengan certeza en su posesión. Esto dificulta que la autoridad pueda dotar a los A.I. de equipamiento y en tanto no cumplan con la normativa urbanística, la accesibilidad a los equipamientos en zonas consolidadas será más difícil, enfatizando su condición de vulnerabilidad y afectando su calidad de vida. Esta investigación parte de la pregunta acerca de cuál es el nivel de accesibilidad de los A.I. estudiados al equipamiento urbano básico; la premisa formulada es que el nivel de accesibilidad de los asentamientos irregulares de la zona Norponiente de Chetumal respecto al equipamiento y servicios es baja y afecta la satisfacción de sus necesidades básicas en educación, salud, ocio y abasto. El objetivo fue analizar la accesibilidad al equipamiento urbano de los A.I. localizados en la zona norponiente de Chetumal.

Marco teórico

La accesibilidad es una característica fundamental de las ciudades que refiere a la cercanía o proximidad de las personas a un determinado lugar (Espinosa-Fernández, 2013) sea este su lugar de trabajo o cualquier equipamiento y servicio que necesite para satisfacer sus necesidades básicas (Ramírez, 2006); Calonge-Reillo (2018), citando a Kellerman (2006), menciona que la accesibilidad se entiende “como la facilidad de los grupos sociales y los sujetos para desplazarse y llegar a los lugares que son básicos para su reproducción” (p.51); por ello la accesibilidad se relaciona con aspectos como salud, calidad de vida y exclusión social (Wang *et al.*, 2020); para autores como Campos-Alanís Ramírez-Sánchez y Garrocho (2019) el espacio es una variable importante a considerar en estudios sobre la calidad de vida pues en éste se interrelacionan la oferta y demanda de servicios y está ligado a la justicia espacial, concepto que

⁵ El INVIQROO, después INFOVIR, se extinguió por decreto gubernamental en 2013.

de acuerdo con Soja (2016; 102) es “la distribución justa y equitativa en el espacio de los recursos socialmente valorados y las oportunidades de utilizarlos”. De esta forma el acceso o no a los servicios básicos y al equipamiento urbano es un factor que incide en la concentración de desventaja en un lugar específico para sus habitantes, generando desigualdad espacial (ONU-HABITAT, 2019; Brito *et al.*, 2021). Por ello el espacio y las situaciones que suceden contribuyen a que las condiciones no sean iguales para todos los habitantes o que debido a las posibilidades o no de tener acceso a los equipamientos colectivos se pueda generar segregación (Mayorga-Henao y Ortiz-Véliz, 2020).

La accesibilidad permite entonces evaluar la equidad espacial, por lo que es un indicador de la dimensión social de la sostenibilidad que puede ser de utilidad para los tomadores de decisiones (Tahmasbi *et al.*, 2019); cuando se trata de grupos vulnerables es importante porque se relaciona con las oportunidades de que estos grupos puedan tener para el uso de los equipamientos; Tiznado-Aitken y Larraín-Videla (2021) consideran 3 dimensiones para lograr mejorar esta accesibilidad: a) accesibilidad al transporte público; b) accesibilidad a oportunidades y c) capacidad de carga; donde la accesibilidad a oportunidades “se refiere a las condiciones de proximidad y acceso a equipamiento y oportunidades urbanas, alcanzables a través de la caminata, transporte público u otro medio de transporte” (p. 145); la proximidad, es parte de los principios de la sustentabilidad en ciudades porque contribuye a reducir los costos de los servicios generales (ONU-HABITAT, 2014) generando mejores condiciones para sus habitantes; además, una óptima localización de equipamientos y servicios contribuye al acceso a espacios públicos, lugares importantes para la socialización (Salgado-Montes *et al.*, 2017).

El Art. 7 Fracc. XVI de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo señala que el equipamiento urbano es un “conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario que permite brindar a la población los servicios para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto” (LAHOTDU, 2018; s/p). En México existe el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano que ha servido de base para la planeación de los diferentes elementos de equipamiento de los subsistemas, Salud, Asistencia Social, Abasto, Comercio, Educación, Deporte y Recreación (SEDESOL, 1991a, 1991b, 1991c, 1991d). Recientemente dentro de la NOM-002-SEDATU-2022 se agruparon en subsistemas de equipamiento las actividades que la LGAHOTDU considera, incorporando tanto los elementos públicos como privados y haciendo énfasis en que los equipamientos privados no sustituyen a los equipamientos públicos que están financiados por el Estado; esta NOM señala en su apartado 4 referente a la clasificación del elemento, que los subsistemas agrupan elementos que tienen funciones similares y prestan servicios, se apoyan o complementan entre sí por su nivel de especialidad (SEDATU, 2022).

Los equipamientos educativos son fundamentales para la población, pues permiten acceder a mejores condiciones de vida y ayuda al desarrollo económico y social de los individuos; la accesibilidad física a la infraestructura de educación es un factor que incide en las oportunidades de estudiar (CONEVAL, 2022). Los niveles primaria y preescolar en México, forman parte del sistema de educación básica; los tiempos para acceso determinan la calidad de la dotación del equipamiento (Cáceres-Segel y Ahumada-Villaroel, 2020), de esta manera, si la población no tiene una accesibilidad adecuada puede afectar que los niños no asistan a la escuela y con ello el Estado no estaría cumpliendo con una garantía básica: el derecho a la educación; otro equipamiento importante es el de abasto, integrado por instalaciones donde se distribuyen productos al por menor, que se destinan a para la adquisición de un usuario final; los equipamientos como parques e instalaciones deportivas permiten el desarrollo de actividades importantes para la calidad de vida de los habitantes ya que ayuda a mejorar el estado físico y mental, además incentiva el descanso, la recreación y mejoran el medio ambiente, además son los elementos más comunes a escala barrial, y por lo que acceder a ellos debe ser en tiempos no mayores de 25 minutos para un desplazamiento óptimo (Pozueta-Echavarrí *et al.*, 2009; Chamorro-Gómez, 2019; Cáceres-Segel y Ahumada-Villaroel, 2020).

La accesibilidad a estos elementos depende de dos variables: el tiempo y la distancia; al respecto diversos estudios han propuesto distancias y tiempos óptimos para una ciudad sustentable que incluyen la accesibilidad como una de sus principales características. Desde la perspectiva de sustentabilidad, Steiniger *et al.* (2019) proponen cinco indicadores enfocados principalmente a la movilidad en caminata: acceso a áreas verdes; acceso a equipamiento deportivo; acceso a equipamiento cultural; modos de transporte y tiempos de viaje.

Chamorro-Gómez (2019) plantea cinco niveles para medir la accesibilidad a los equipamientos urbanos básicos; estos niveles van desde Muy alto donde considera las distancias óptimas, Alta, Media, Baja y Muy baja siendo esta última aquella fuera de las distancias máximas a pie y sin acceso a transporte público, considerando criterios de distancias óptimas a recorrer a pie según la escala de dotación brindada por la normatividad y el perfil físico de los usuarios; Pozueta-Echavarrí *et al.* (2009) consideran que el umbral máximo de distancias caminables se establece en una caminata de 20 a 25 minutos o una distancia de 2 a 3 km, sin embargo, para que estas distancias máximas sean efectivas

inciden otros factores como lo son la seguridad, confortabilidad, la edad, la condición física y las condiciones del desplazamiento, por ejemplo, la carga que debe transportar el peatón. Cáceres-Seguel y Ahumada-Villaroel (2020) establecen en su estudio las distancias recomendadas a recorrer a pie para que la población pueda tener accesibilidad a los equipamientos y el tiempo promedio en que estas distancias pueden recorrerse, clasificándolo en óptimo, bien equipado, regularmente equipado, mal equipado. En la Tabla 1 se muestran diferentes propuestas de distancias y tiempos comenzando por las establecidas en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) de SEDESOL.

Tabla 1. *Comparativa de distancias óptimas en metros.*

Subsistema	Equipamiento	SEDESOL	Pozueta <i>et al.</i>	Espinoza	Cáceres y Ahumada	Chamorro Gómez
Educación	Preescolar (Kinder)	750	500 a 1500 o	400	400	300
	Primaria	500	menos de 25 minutos a velocidad estándar a	1000	400	500
	Secundaria	1000		2000	400	500
	Media-Superior	2000 a 5000			400	
	Superior					
	Especial	2500		pie de 4 km/h		400
Comercio	Mercado	750	1150	2000	1500	
	Centro Comercia	500 a 1500			1500	
Recreación	Parque	670	1000	1000	400	400
Deporte	Centro deportivo	1500			400	
Salud	Centro de Salud	1000			1500	300

Fuente: SEDESOL (1991), Pozueta *et al.* (2013), Espinoza (2013), Cáceres-Seguel y Ahumada-Villaroel (2020), Chamorro-Gómez (2019).

Materiales y métodos

La presente investigación es descriptiva y emplea técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección de datos. Se integra por cuatro etapas: delimitación del área de estudio, caracterización social, caracterización física-espacial, delimitación de radios de influencia (cobertura espacial) por equipamiento y medición de trayectorias a cada elemento del equipamiento, las cuales se describen a continuación.

Delimitación del área de estudio. Los A.I. que conforman el área de estudio son Fraternidad, Mártires, Shekina y Las Águilas ubicados al Norponiente de la ciudad de Chetumal (Figura 1); se seleccionaron con base en los siguientes criterios: a) estar fuera del área límite del polígono de contención urbana U3 (SEDATU, 2021); b) estar asentado en suelo de origen social y/o Terreno Nacional; c) estar habitado.

Caracterización social. Los instrumentos y técnicas de recolección de información empleados en esta etapa fueron el cuestionario, la entrevista y la ficha de observación; para la aplicación del cuestionario se empleó un muestreo no probabilístico dirigido a los habitantes que se encontraban en su domicilio en el momento del levantamiento de datos; la información fue complementada con datos proporcionados por actores clave de cada asentamiento. Las preguntas del cuestionario fueron de opción múltiple y la información solicitada fue respecto a uso de la vivienda, años de habitar el lugar, disponibilidad de servicios básicos, tenencia de la vivienda (y del suelo), pago por la vivienda, material de la vivienda, situación económica y rol dentro de la familia, equipamientos disponibles y gasto para acceder a los equipamientos lejanos; se aplicaron del 28 de marzo al 9 de abril de 2022. La entrevista consistió en preguntas breves y se aplicó del 17 al 19 de marzo de 2022 a habitantes clave como: tenderos, líderes del asentamiento, o vendedores de lotes.

Figura 1. Área de estudio.

Caracterización físico-espacial. Para identificar los elementos de la estructura físico espacial del A.I, como uso de suelo, equipamiento y vialidades se utilizó un VANT, que es una técnica de observación aérea (Alfonso-Ávila, León-Rodríguez, Díaz-Márquez y Quevedo-Reyes (2019) que permite contar con datos más exactos del sitio (Pacheco - Prado, 2017), en este estudio se empleó el Drone DJI, modelo Mavic Air 2 de primera generación; de las fotografías capturadas se generó un orto mosaico, usando el software Agisoft Metashape; posteriormente se importaron al programa ArcGIS y se generó una tabla de atributos con los elementos: uso suelo, equipamiento, vialidades internas y externas importantes, predios ocupados, obtenidas mediante recorrido y aplicación de fichas de observación.

Delimitación de radios de influencia. Para delimitar el radio de influencia de los equipamientos cercanos, se utilizó la imagen satelital de la ciudad de Chetumal de Google Earth y se tomaron las distancias establecidas por el SNEU (1991a, 1991b, 1991c, 1991d); se generó un buffer de la cobertura o radio de influencia en metros de cada equipamiento de educación (preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior, especial), salud, comercio y abasto (mercado, centro comercial), unidad deportiva y parque; estos elementos fueron considerados por Steiniger *et al.* (2019), Cáceres-Seguel y Ahumada-Villarreal (2020), en su evaluación de accesibilidad.

Determinación de distancias y tiempo en trayectorias. Con la finalidad de obtener información sobre las condiciones de accesibilidad con las variables distancia y tiempo (Flores, Mora-Arias, Chica y Balseca, 2022) de cada A.I. a los diferentes equipamientos dentro del buffer marcado, se utilizó información que aportan las rutas de desplazamientos más comunes en Google Maps, que es considerada una herramienta para la inteligencia territorial (Ortiz-Chao *et al.*, 2019) tomando los puntos de origen y de destino (Belogi y Mera, 2021); en este caso fue el vértice más próximo del A.I. hacia el centro de la ubicación del equipamiento; si bien es una herramienta práctica, debe tomarse en cuenta que estos tiempos se determinaron considerando las condiciones del entorno y de los individuos como idóneas y a una velocidad constante.

Determinación de la accesibilidad. Se empleó una escala de 5 niveles de accesibilidad (Chamorro-Gómez, 2019) considerando como criterio principal la escala de dotación y el radio de influencia de cada elemento (SEDESOL, 1991a, 1991b, 1991c, 1991d), así como un perfil físico básico de usuario (Tabla 2).

Tabla 2. Niveles de accesibilidad

Criterio	Nivel	Valor
Distancia óptima a pie según escala de la dotación	Muy alta	5
Distancia aceptable a pie según escala de la dotación	Alta	4
Distancia máxima andando según escala de la dotación	Media	3
Fuera de las distancias máximas andando y con acceso a transporte público a menos de 300 m	Baja	2
Fuera de las distancias máximas andando y sin acceso a transporte público a menos de 300 m	Muy Baja	1

Fuente: Elaboración propia con base en Chamorro-Gómez (2019)

Resultados.

El crecimiento en número y tamaño de los A.I en la Zona Norponiente de Chetumal es un fenómeno presente al menos desde 2014, considerando que es la fecha de primer listado dentro de un programa de desarrollo urbano de la ciudad que lo señala como una problemática.

Caracterización social. La información obtenida respecto a la antigüedad de los A.I. los ubica entre los 6 a los 12 años aproximadamente; ninguno de los A.I. cuenta con certeza jurídica del predio y algunos de sus habitantes aún están pagando la posesión; otro dato obtenido es que existe la figura de arrendamiento en el caso de dos de los cuatro A.I. estudiados (Tabla 3).

Tabla 3. *Características de posesión de la propiedad en los A.I.*

A.I.	Antigüedad	Motivo	Pagado	En proceso	Renta	Otro
Fraternidad	2010	movimiento	49%	40%	11%	
Mártires	2010	político social	70%	24%	6%	
Shekina	2016	religioso				gratuito
Las Águilas	2015	venta lotes	47%	53%		

Respecto al costo que representa acceder a los distintos equipamientos por parte de los habitantes, emplean el taxi como principal medio de transporte o se apoyan en algún vecino que disponga de vehículo, ya que la ciudad carece del servicio de transporte de autobuses; los resultados mostraron que el gasto promedio semanal para acceder a los distintos equipamientos considerados en este estudio está en un rango de 200 pesos o más (Figura 2).

Figura 2. *Gasto por semana para acceder a diferentes equipamientos*

Fraternidad Antorchistas. Este asentamiento cuenta con una población de 450 habitantes y tiene aproximadamente 12 años de antigüedad, sin embargo, la ocupación formal comenzó hasta el año 2012 con la asociación civil Antorcha Campesina los cuales señalaron eran dueños legales del predio, por lo que no se trata de una invasión, pero si un asentamiento irregular ya que carece de los permisos adecuados y los habitantes no cuentan con certeza jurídica de su predio.

Entre la población encuestada se encontró que el 49% lleva viviendo en el asentamiento de 6 a 10 años, seguido de un 42 % con un rango de 1 a 5 años, mientras que solo el 9 % vive en asentamiento desde hace más de 11 años; solo el 49% ha pagado totalmente el predio en el que viven, mientras que el 40% aún sigue pagando debido a las dificultades económicas en las que se encuentran; se observó que a pesar de que es un asentamiento irregular un 11% renta el lugar en el que vive. En cuanto a servicios, cuentan con energía eléctrica; el agua la obtienen de pozos y utilizan fosas sépticas. De los 45 hogares encuestados, el rango de gasto semanal en el que se sitúa la mayoría es de 200 o más pesos, donde el 71% señaló destinar más de 200 pesos para transportarse a las escuelas; el 51% para mercados o supermercados, el 35% destina más de 200 a la semana para acceder salud y 28% destina de 50 a 100 pesos semanales para espacios públicos.

Mártires Antorchistas. Se ubica en tierras de uso común del ejido Calderitas y cuenta con aproximadamente 600 habitantes de acuerdo con información proporcionada por el líder de la colonia. Se inauguró en el año 2011, sin embargo, según la encuesta realizada a sus habitantes este asentamiento irregular tiene 12 años de antigüedad por lo que su ocupación es desde el 2010; no se trata de una invasión, pero si de un asentamiento irregular que al igual que Fraternidad fue promovido por la asociación civil Antorcha Campesina. Cuentan con energía eléctrica, el agua la extraen de pozos y usan fosas sépticas. El porcentaje de hogares encuestados que gastan más de 200 pesos diarios para movilizarse en taxi a las escuelas es de 56%, y para supermercados y mercados de 37%. Mártires cuenta con equipamiento en educación, con una primaria y un preescolar, deporte con una cancha y tiendas de abarrotes, aunque se encuentran dispersas.

Shekina es un asentamiento irregular relativamente reciente que se inició con la invasión de tierras nacionales promovido por un particular líder de iglesia en el año 2016, quien según testimonio de los encuestados les dio el predio de manera gratuita para formar un fraccionamiento de tipo cristiano, pero no cuentan con un título que acredite el predio como su propiedad. La denominación Shekina viene de raíces cristianas y hace referencia al lugar donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. El 87% de la población encuestada tiene de 1 a 5 años viviendo en el asentamiento mientras que tan solo el 13% lleva ahí más de 6 años. No cuentan con energía eléctrica en la mayoría del A.I, por lo que utilizan paneles; el agua la extraen de pozos y usan pozo séptico o letrina. El porcentaje de hogares encuestados que gastan más de 200 pesos diarios para movilizarse al equipamiento más cercano es de 60% para educación; 66% para mercados o supermercados, no se obtuvieron respuestas respecto al gasto para acceder a equipamiento en salud, deporte y recreación.

Las Águilas. Se trata de un asentamiento irregular reciente, debido a que comenzó su ocupación en el año 2015; su ubicación es aledaña a la Sabana de Chetumal. Este asentamiento se originó a través de lotificación y venta de terrenos por un particular del cual se desconoce su nombre. El 40% de los hogares encuestados manifiestan que llevan residiendo en el asentamiento de 6 a 10 años, mientras que el 60% se instaló en el asentamiento entre 1 a 5 años atrás. En cuanto a tenencia de suelo, el 53% de personas aún sigue pagando su predio, mientras que el 47% ya terminó de pagar su terreno. Aun así, la población no tiene ningún documento que acredite la certeza jurídica del predio. En cuanto a servicios, no cuentan con energía eléctrica y algunos de los entrevistados dijeron que utilizan paneles solares. El agua la extraen de pozos y usan letrinas o pozos sépticos. El A.I no cuenta con equipamiento, solo una tienda y una iglesia (Figura 5); no considera algún área para equipamiento, aunque se observaron 14 predios sin ocupar, todos ellos de tamaño considerable. Para acceder a los equipamientos que están fuera del A.I. y más próximos, la población usa taxi, aunque deben tomarlo fuera del asentamiento por las condiciones de la vialidad; el 53% de los hogares destina más de 200 pesos semanales para transportarse a escuelas; 26% para transportarse al equipamiento más cercano de abasto y comercio; el 20% para equipamiento de salud y un 13% para deporte y espacio público.

Caracterización físico espacial. La estructura urbana de los A.I. estudiados tiene a ser regular; Fraternidad, Mártires y Shekina tienen manzanas alargadas mientras que Las Águilas, las manzanas varían siendo algunas cuadradas y otras alargadas; en cuanto a características físicas de éstos, en la tabla 4 se muestra el número de lotes, los equipamientos y la vialidad. Se observa que los equipamientos son inexistentes salvo en los A.I. Fraternidad y Mártires Antorchistas, que cuentan con equipamiento educativo de nivel básico y comercio privado, así como la mayoría de sus vialidades definidas y/o pavimentadas; esto se relaciona con su origen (Tabla 4) lo cual les ha permitido contar con apoyos gubernamentales; cabe señalar que de los A.I sin equipamiento Las Águilas es el único que no dispone de un área o predio que esté considerado para equipamiento; los A.I. Shekina y Las Águilas no cuentan con vialidades pavimentadas; Mártires tiene solo pavimentadas las calles principales y Fraternidad solo un porcentaje cercano al 50%. La sección de la calle es de 12 m en promedio.

Tabla 4. Características de la estructura urbana

A.I.	Lotes		Equipamiento	Vialidad	
	Cantidad	dimensión*		Dimensión	pavimentación
Fraternidad	690	10 frente 20 fondo	Primaria y preescolar cancha	12m	50% de las vialidades
Mártires	600	10 frente 20 fondo	Primaria y preescolar cancha	12m	Sólo las principales
Shekina	100	20 frente 20 fondo	No existe	12m	Sin pavimentar
Las Águilas	167	Diferentes medidas	No existe	12m	Sin pavimentar

La superficie de cada A.I. es diferente como lo es la forma en que se estructura y ocupa el espacio; de tal forma que hay lotes aún no ocupados, pero sí delimitados, así como áreas destinadas a equipamiento y a tiendas de abarrotes usualmente a cargo de los líderes; algunas áreas grandes sin ocupar fueron señaladas por los líderes o habitantes como posibles a ser utilizadas para equipamiento, por lo que se entiende que son áreas factibles de ser cesiones en caso de alguna regularización.

Fraternidad Antorchistas se ubica al Noroeste en las coordenadas UTM 357300.00 m E, 2050214.00 m N; la superficie del Asentamiento es de 23 ha y está dividida en 22 Manzanas y 690 lotes; cuenta con una escuela primaria, un jardín de niños y una cancha; los lotes tienen en promedio 10 m de frente y 20 m de profundidad y las manzanas son rectangulares en su mayoría (Figura 3); las vialidades están trazadas y el 50% de estas tienen pavimentación.

Figura 3. A.I. Fraternidad Antorchistas

Mártires Antorchistas se ubica en tierras de uso común del ejido Calderitas en las coordenadas UTM 359826.41 m E, 2050211.80 m N. (Figura 4). La colonia es atravesada por líneas de alta tensión, pero mantiene una franja libre de construcción a los costados; aun así, la distancia de separación entre la línea de alta tensión y las construcciones de las casas es de 13 metros. Los trámites para su regularización están en proceso. La superficie del A.I. es de 19 ha, el cual se encuentra dividido en 600 predios que en su mayoría tienen 10 de frente y 20 de fondo; las manzanas son alargadas, y 540 lotes se encuentran ocupados actualmente (dato proporcionado por el líder del A.I); cuentan con una primaria, preescolar y una cancha que se ubican en la cabecera de una manzana; se pudieron ubicar al menos 21 lotes baldíos, pequeños para albergar equipamiento urbano, lo que podría representar un grave problema para la dotación de otros equipamientos. Las vialidades son de terracería y solo las principales están pavimentadas.

Figura 4. A.I. Mártires Antorchistas

Shekina (Figura 5) es un asentamiento irregular relativamente reciente que se localiza en las coordenadas 358718.96 m E y 2051176.66 m N. Tiene un área de 5.4 Ha, dividido en 100 predios de los cuales 80 se encuentran ocupados actualmente (dato proporcionado por líder del A.I.). Tienen una tienda y un templo; para los habitantes resulta difícil el poder acceder a la tienda a altas horas de la noche por lo que se ven limitados. Existen predios sin ocupar cercanos al templo que pueden ser usados para la dotación de equipamiento urbano a futuro. En este A.I las manzanas son de forma alargada y de diferente tamaño, las vialidades no son continuas no están pavimentadas y tienen un promedio de 12 m de sección.

Figura 5. A.I. Shekina

Las Águilas. Se localiza en las coordenadas 359226.03 m E y 2049461.00 m N. Tiene un área de 16 ha y aproximadamente 167 lotes (Figura 6). Al igual que Mártires es atravesada por una línea de alta tensión de la C.F.E., sin embargo, a pesar de que hay una separación esta no cumple con la distancia normativa de 21 m. En cuanto a su

estructura, es irregular, con manzanas casi cuadradas, pero en diferentes tamaños, al igual que los lotes, que van desde los 10 m. a los 30 m. de frente, no hay un número similar de lotes por manzana, pero llama la atención que la estructura vial es más ordenada pues presenta continuidad al interior; las calles no están pavimentadas, pero tienen aproximadamente 12 m de sección.

Figura 6. A.I. Las Águilas

Radios de Influencia. En la figura 7 se muestran los A.I. estudiados y los radios de influencia de cuatro elementos del subsistema educativo: preescolar, primaria, secundaria y nivel superior; en el caso de preescolar y primaria, tres de los cuatro A.I. están dentro del radio de influencia del equipamiento; en nivel secundaria, solo el A.I. Mártires Antorchistas está parcialmente dentro del radio de influencia; en el caso de educación media superior y superior con radios de influencia mayores, por su escala de cobertura cubren el área de los A.I. estudiados.

Figura 7.- Radios de influencia de equipamiento educativo y cercanía con A.I.

En la Figura 8 se muestran los radios de influencia de los equipamientos de abasto, comercio, salud, recreación y deporte. En el caso de mercado y supermercado, todos los A.I quedan fuera del radio de influencia de los mercados y supermercados más próximos; en cuanto al equipamiento espacio público, se consideraron los parques a escala barrial, observándose que sus radios de influencia no alcanzan los A.I; en el equipamiento deportivo, es la misma situación, la mayoría de las canchas o instalaciones deportivas como las del conjunto Hábitat más cercano no cubren en distancia a los A.I. Por último, el sistema salud, que solo consideró los elementos del sector salud del Estado y no privado, muestra sus radios de influencia alejados de los A.I.

Figura 8.- Radios de influencia de los equipamientos: recreación, deporte, salud y comercio y cercanía con A.I.

Distancias y tiempos de trayectoria por equipamiento. Las trayectorias y tiempos empleados para acceder a los equipamientos superan las distancias óptimas de acuerdo con el SNEU aun cuando el radio de influencia del equipamiento cubra a los A.I. En la figura 9 se muestran los tiempos reales a pie por trayecto de cada A.I hacia el equipamiento en educación, salud, deporte, y recreación, comparado con el tiempo óptimo; en la mayoría de los casos rebasan los 20 minutos; en la figura 10 se presentan las distancias reales en metros de cada A.I a los equipamientos comparado con las distancias óptimas y los radios de influencia del equipamiento. A continuación, se presentan los resultados por cada equipamiento.

Figura 9. *Tiempo óptimo y tiempo real de desplazamiento a pie para acceder al equipamiento (minutos).*

Figura 10. *Radio de influencia, distancias óptimas y distancias reales en metros de cada A.I. a equipamiento.*

Educación. El radio de influencia establecido para un preescolar según la normativa de SEDESOL es de 750 m por lo cual la distancia de separación entre una escuela preescolar y otra es de 1500 m. Para los A.I. Las Águilas y Shekina el preescolar más cercano se encuentra a 2.1 Km. y 24 minutos y 3.7 km y 46 minutos de distancia, y no cuentan con acceso a transporte público de ningún tipo; en el caso de los A.I. Fraternidad y Mártires, se cuenta con este equipamiento, pero los habitantes señalan que no tiene las instalaciones adecuadas y el cupo suficiente por lo que lo padres de familia optan por recurrir a los preescolar más cercanos u omitir este tipo de educación; los tiempos empleados para desplazarse a pie son 52 minutos y 18 minutos respectivamente. Las escuelas de nivel primaria tienen un radio de influencia de 500 m.; en los A.I. Shekina y Las Águilas la distancia a la escuela primaria más cercana es de 2.1 km y 3.8 km, en los A.I. Fraternidad y Mártires se cuenta con este equipamiento, aunque son escuelas temporales que no cumplen completamente con la demanda de la población; en cuanto a tiempos de desplazamiento éstos son similares al caso de jardín de niños.

Las Águilas y Shekina están a una distancia de 2.2 km 3.9 Km y un tiempo de desplazamiento a pie de 24 y 45 minutos respectivamente a la secundaria más cercana, pero no tienen acceso a transporte (taxi); Fraternidad está a 5.7 km y 69 minutos de tiempo de desplazamiento pero cuenta con acceso a taxi; por último Mártires es el más cercano, a una distancia de 1.6 Km y 18 minutos para llegar; considerando que el radio de influencia es de 1 km, Mártires es el único A.I. que puede tener mejor proximidad. El nivel Medio Superior (Colegio de Bachilleres y Conalep) de acuerdo con el SNEU tiene un radio de influencia de 2 a 5 km y 5 a 10 km respectivamente; los A.I. Fraternidad y Mártires tienen distancias al equipamiento más cercano de educación media superior de 2.4 Km y 2.5 km lo que excede las distancias que las personas están dispuestas a caminar, mientras que en los A.I. Las Águilas y Shekina la distancia es de 2.1 km y 4.7 km. Respectivamente. En cuanto a elementos de educación superior, los A.I. Fraternidad y Mártires tienen como distancia de separación a la institución educativa más cercana 5.6 km y 2.8 km y un tiempo para desplazarse a éstos de 70 y 34 minutos; mientras que para Las Águilas y Shekina la distancia a la universidad más cercana es de 3.4 y 5.1 km y 40 y 62 minutos de desplazamiento; en dos A.I se hace más de 1 hora de caminata, lo que excede por mucho el tiempo estimado que las personas están dispuestas a caminar, a esto debemos agregar factores como el clima.

Las Águilas y Mártires Antorchistas están dentro del rango de influencia del equipamiento de Educación especial, sin embargo, para acceder al equipamiento más cercano de este tipo se tiene que recorrer una distancia de 3.8 km y 2.8 km respectivamente, esto incluye de igual manera a Fraternidad y Shekina que son los que recorren las distancias más largas, sobrepasando los 5 km. En cuanto a tiempos de desplazamiento, las primeras A.I. mencionadas tienen 40 y 34 minutos de desplazamiento, y las segundas 70 y 62 minutos, rebasando el tiempo considerado adecuado para caminar.

Mercados y supermercados. Este tipo de equipamiento tienen radios de influencia de 500 m a 1.5 km. Sin embargo, como se puede observar en la figura 9 los A.I se encuentran fuera del rango de influencia. Fraternidad tiene una distancia de 6.8 km al mercado y 5.6 km al centro comercial más cercano, Mártires tiene distancias 1.7 km. Shekina tiene una distancia de 4 km. y Las Águilas de 2.3 km., además de enfrentar factores como caminos inseguros y en mal estado; los tiempos de desplazamiento para Fraternidad y Shekina son los más largos y rebasan la hora de caminata.

Parques de barrio. Su radio de influencia es de 670 m.; los radios de influencia de los A.I. Fraternidad y Mártires se encuentran a distancias de 4.2 km y 1.6 km respectivamente con 51 y 46 minutos de desplazamiento; Las Águilas y Shekina que tiene al parque más cercano a más de 2 km de distancia, reduciéndose su tiempo a 20 minutos en promedio.

Instalaciones deportivas. Su radio de influencia es de 1.5 km. Mártires y Las Águilas tienen una distancia de 1.3 km a 1.5 km mientras que Fraternidad. y Shekina tienen entre 2.5 y 3 Km. de distancia y tiempos de desplazamiento de 73 y 60 minutos; hay que considerar, la falta de transporte y el estado de los caminos afectan el desplazamiento a pie.

Centros de salud escala barrio. Estos equipamientos generalmente tienen radios de influencia con cobertura nivel urbano, sin embargo, los centros de salud de escala barrial tienen radio de influencia de 1 km o máximo 30 minutos caminando. Mártires es el único asentamiento que tiene una distancia de 1.6 km lo cual sitúa a Mártires con mayor proximidad en comparación fraternidad que tiene el centro de salud más cercano a 4.2 km. Los A.I Las Águilas y Shekina tiene distancias al centro de salud más cercano de 2.2 km y 2.8 km respectivamente. Los tiempos de desplazamiento más altos son de Fraternidad y Shekina; pero hay que considerar que Shekina tiene problemas de transporte en taxi pues los caminos hacen que sea algunas veces inaccesibles.

Accesibilidad al equipamiento urbano. Los resultados de las trayectorias y tiempos empleados para acceder a los equipamientos permitieron ver que aun cuando el radio de influencia del equipamiento cubra a los A.I., las distancias recorridas superan las distancias consideradas como óptimas de acuerdo con el SNEU y otros autores; en el caso del equipamiento educativo de nivel básico, la accesibilidad para los A.I. cae en el rango 1 y 2 correspondiente a muy baja y baja (Figura 11).

Figura 11. Nivel de Accesibilidad por A.I.

En cuanto al equipamiento de comercio y abasto, se observó para Fraternidad y Mártires un nivel medio de accesibilidad mientras que para Las águilas y Shekina, el resultado es accesibilidad muy baja pues además de la distancia, enfrentan la dificultad de tomar transporte público dentro del A.I.

Para el equipamiento centro deportivo los resultados muestran que son de baja accesibilidad para Fraternidad, muy baja para Las águilas y Shekina, mientras que Mártires tiene una accesibilidad alta ya que el centro deportivo más cercano se encuentra a una distancia de 1.3 km. Para los parques de barrio se tiene que Fraternidad tiene una accesibilidad baja al igual que Mártires, en tanto que Las águilas y Shekina tienen una accesibilidad baja.

Los A.I. Fraternidad y Mártires presentaron una accesibilidad baja a centros de salud, mientras que Las Águilas y Shekina mostraron un nivel muy bajo de accesibilidad, tanto por distancias como por la disponibilidad de transporte público.

Discusión

En general, los resultados obtenidos muestran que no existe para esos A.I. proximidad (Ramírez, 2006) pues las distancias no pueden ser recorridas en menos de 25 minutos a pie, limitando con ello su acceso a servicios básicos y equipamiento, generando condiciones de inequidad y desigualdad territorial de acuerdo con Brito *et al.* (2021). Hay que considerar también que, ante estas circunstancias, la opción es el uso de taxis que afecta su economía. De este modo se puede apreciar que la inequidad y desigualdad territorial tienen un impacto en la economía de los hogares.

Esta falta de proximidad no contribuye a reducir los costos de los servicios generales (ONU HABITAT 2014) e impacta las condiciones de vida de los habitantes de cada A.I. Las vialidades que conectan a los A.I. con la ciudad formal están en malas condiciones e inseguras, esto de acuerdo con Pozueta-Echavarrí *et al.* (2009), incide negativamente en la accesibilidad, ya que las vialidades deben cumplir con condiciones de confortabilidad, seguridad y paisaje; además les afectan para disponer de transporte, teniendo que salir del área del A.I.

Por otra parte es importante señalar que además de los factores antes mencionados, la situación legal de los A.I es un tema relevante; en el caso de dotación de equipamiento para mejorar las condiciones de accesibilidad, ninguno de los asentamientos cumple con el 15% de área de cesión que marca la normatividad en la materia para dotar de equipamiento los asentamientos, aunado a las dimensiones de las vialidades y internas de su estructura así como de las vialidades conectoras con el resto de la ciudad, que dificultarían el abastecimiento de agua y de drenaje.

Dado que el crecimiento de los A.I es un fenómeno caracterizado por una progresividad en la configuración espacial, en la certeza de la posesión y en la dotación de equipamiento y servicios, se observa entonces una concentración de desventaja como señalan, Brito *et al.* (2021); aun cuando en algunos A.I existan tiendas (comercio) los equipamientos privados no sustituyen a los equipamientos públicos (SEDATU, 2022). La accesibilidad es entonces una característica resultante de la sumatoria de varios factores que no solo están presentes en el A.I. si no que se extienden a la ciudad consolidada pues en ella, el mercado de suelo formal está sujeto a las demandas de los habitantes que son cubiertas en mayor o menor medida dada la certeza legal del suelo. Sin embargo es interesante ver, que a pesar de la falta de equipamiento público, de abasto y comercio, existe el de tipo privado; algo similar sucede con equipamiento deportivo o recreativo o religioso, es decir, los espacios de convivencia en los A.I., están presentes, lo cual evidencia que los habitantes requieren este tipo de equipamiento y los líderes lo proveen las que pueden ser costeables para ellos para atender parcialmente estas necesidades, no así las más grandes como centros de salud, o escuelas secundarias y de mayor jerarquía.

Otro aspecto importante de destacar es inexistencia de servicios como agua potable y drenaje que tienen efectos negativos para los habitantes de los A.I. y para el resto de la ciudad; además de la falta de transporte público y la deficiencia en la funcionalidad de las vialidades en cuanto a pavimentación porque impide que el transporte como taxi llegue a los A.I. con lo que las actividades que requieren de traslado resultan limitadas.

La accesibilidad al equipamiento se relaciona con el origen de los A.I; Mártires y Fraternidad tienen un origen político social, que les ha permitido a sus líderes gestionar equipamiento educativo y mejorar las condiciones de las vialidades, aun estando fuera de la normativa urbanística y sin tener certeza jurídica. Los otros A.I son parte de un fenómeno creciente en la periferia de lotificación de sus propietarios o posesionarios para venta, para habitar o para invertir.

Conclusiones

La accesibilidad se constituye como una característica importante para lograr la equidad e igualdad, que tiene su expresión en el territorio pero que impacta la vida de sus habitantes en diversos aspectos como seguridad, economía, habitabilidad y justicia espacial. La equidad e igualdad son principios establecidos a través de acuerdos internacionales como una forma de lograr ciudades sustentables en sus tres pilares: el social, el ambiental y el económico. En el marco normativo urbanístico de México, están incorporados y deben considerarse en la planeación de las ciudades; sin embargo, en cuanto a los A.I. sigue existiendo un desconocimiento y es percibido como un tema apartado de la realidad territorial de las ciudades.

Si bien es cierto que los A.I. se originan en el espacio periurbano de las ciudades y están ubicados en su mayoría desconectados de la estructura urbana consolidada, los habitantes utilizan los equipamientos, vialidades, infraestructura de la ciudad, forman parte de la actividad económica de la ciudad y establecen una ocupación espacial de la ciudad que es identificada posteriormente en la actualización de los programas de desarrollo urbano; por tanto, se constituyen como parte de la ciudad aunque presentan características no formales que pueden afectar la continuidad de la forma y estructura urbana.

Es claro que la tendencia de crecimiento de la mancha urbana hará que en poco tiempo los nuevos desarrollos habitacionales se conecten espacialmente con esas zonas, resultando una deficiente integración falta de orden y adecuación de éstos a la estructura actual de la ciudad, porque los A.I. no cumplen con la normativa urbanística, en dimensiones de calles, áreas para equipamiento, y a pesar de ello serán absorbidas y carecerán de equipamiento propio básico, como escuelas y parques.

De esta situación no puede culparse al habitante de A.I. que, guiado por su necesidad opta por adquirir un lote en el mercado de suelo informal, si no a la falta o desfase de información que no permite a la autoridad, integrar estrategias para atenderlo, quedando rezagado ante el crecimiento e incremento de estos asentamientos y también a los mecanismos de planeación urbana existentes que no son flexibles; aunado a esto y sin entrar a detalle debe tomarse en consideración que los diversos agentes transformadores del territorio tienen sus propios intereses que pueden o no ser compatibles con estas necesidades y que inciden en las oportunidades que los habitantes tienen para desarrollar sus actividades.

Cuando el gobierno trata de atender las problemáticas de los A.I., usualmente utiliza la estrategia de regularización, que ha estado presente en las agendas locales desde hace varias décadas; sin embargo reorganizar su estructura urbana, dotarlo de equipamiento y servicios, puede llevar tiempo debido a la falta de certeza en la tenencia del suelo, en donde inciden más trámites, más actores y más tiempo que la duración de un gobierno local o estatal; además, esta estrategia no ha disminuido o erradicado la formación de A.I., por el contrario, en ciudades con mayor dinamismo económico como las turísticas, la formación de A.I. es constante.

Es necesario visibilizar estas situaciones tanto para los habitantes de una ciudad, pues por un lado debe considerarse que la formación de A.I. está asociado a un fenómeno de carácter económico directamente relacionado con el comportamiento del mercado de suelo formal y por otro lado está la falta de políticas públicas precisas y claras para atenderlo así como falta de certeza en la información, situaciones reconocidas por los gobiernos; conocer el comportamiento de este fenómeno en sus diferentes vertientes puede contribuir a lograr a) una planeación urbana acorde a las necesidades de sus habitantes con la oportunidad de incorporar nuevas metodologías que conduzcan a la ciudad hacia un modelo sustentable para todos sus habitantes; b) brindar a los tomadores de decisiones información de las distintas variables que confluyen en las problemáticas de los A.I.; d) optimizar los recursos en materia de dotación de servicios y equipamiento que permitan la consolidación de la ciudad con la integración espacial de los A.I., orientado hacia un uso más justo del espacio urbano.

Referencias bibliográficas

- Alfonso-Ávila, J.V., León-Rodríguez, A.P., Díaz-Márquez, S.E y Quevedo-Reyes, J. E. (2019). Evaluación de la habitabilidad en barrios. Uso de técnicas alternativas. *Bitácora Urbano Territorial*, 29(3), 69-78. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n3.67227>
- Belogi, I y Mera, G. (2022). Transporte y territorio urbano: condiciones de accesibilidad en el aglomerado Gran Buenos Aires. *Revista INVI*, 37(105), 174-203. <https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.63497>
- Brito, M., Macías, J., Ramírez, L., Jacquin, C. y Zubicaray, G. (2021) Índice de desigualdad urbana. World Resources Institute's publications. <https://hal.science/hal-03350584/document>
- Cáceres Seguel, C. y Ahumada Villarroel, G. (2020). Acceso a equipamiento urbano y calidad de vida. Quilpué y Villa Alemana, Chile. *Bitácora Urbano Territorial*, 30(3), 263-275. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n3.86844>
- Calonge Reillo, F. (2019). Recursos de Movilidad y accesibilidad urbana en los municipios del sur del Área Metropolitana de Guadalajara. *Revista Urbano* 38, 48 - 57 <https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/3382/3481>
- Campos-Alanis, J., Ramírez-Sánchez, L.G., Garrocho, C. (2020). Inclusión de la variable espacial en la medición de las condiciones relativas de vida en ciudades mexicanas. *Papeles de Población*, 26(103), 53-88 <https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/12470>
- Chamorro- Gómez, G. (2019). La accesibilidad dotacional como indicador de vulnerabilidad urbana. Un estudio en la ciudad de Popayán (Colombia). *Territorios en formación*, 0(16), 107-129. <https://dx.doi.org/10.20868/tef.2019.16.4235>
- Clichevsky, N. (2003). Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de regularización en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5780-pobreza-acceso-al-suelo-urbano-algunas-interrogantes-politicas-regularizacion>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2022). Informe de la Pobreza en los municipios de México 2010-2020. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Informe_Pobreza_Municipios_Mexico_2020.pdf
- Espinosa -Fernández E. I. (2013). Distancias caminables. Redescubriendo al peatón en el diseño urbano. Trillas México
- Flores, E., Mora-Arias, E., Chica, J. y Balseca, M. (2022). Evaluación de la movilidad de estudiantes y accesibilidad espacial a centros de educación en zonas periurbanas. *Revista Digital Novasinergia*, 5(1), 128-149. <https://doi.org/10.37135/ns.01.09.08>

- Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Quintana Roo. Decreto 194. P.O.E. 16 de agosto de 2018. <http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L191-XV-16082018-741.pdf>
- Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal- Calderitas-Subteniente López-Huay Pix-Xul-Há. P.O.E 27 de marzo de 2018.
- Mayorga -Henao, J.M. y Ortiz-Véliz, J., 2020. Segregación e inequidad en el acceso a servicios de educación, cultura y recreación en Bogotá, Colombia. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 29 (1), 171-189. doi: 10.15446/rcdg.v29n1.73395
- INSUS. (2020). Política Nacional de Suelo. <https://www.gob.mx/insus/documentos/politica-nacional-de-suelo>
- ONU-Habitat (2014). A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning Five principles. Urban Planning Discussion Note 3 <https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager/files/A%20New%20Strategy%20of%20Sustainable%20Neighbourhood%20Planning%20Five%20principles.pdf>
- ONU-Habitat (2019). El plan estratégico 2020-2023. https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/12/strategic_plan_esp_web.pdf obtenido el 13/09/2023
- Ortiz- Chao, C.G., González Arellano, S., y Quiroz Rosas, L.E. (2019). Herramientas para la inteligencia territorial como medio para ejercer el derecho a la ciudad. Suelo Urbano en México retos y oportunidades para su administración y registro. Iracheta Cenecorta, A. Jaloma López y Soto Avila E. UNAM
- Pacheco -Prado, D. (2017). Drones en espacios urbanos: Caso de estudio en parques, jardines y patrimonio edificado de Cuenca. *Estoa*, 6 (11), 159- 169. DOI: 10.18537/est.v006.n011.a12
- Pozueta- Echavari, J., Porto- Schettino, M. y Lamíquiz -Dauden F.J. (2009). La ciudad pasable. Recomendaciones para la consideración de los peatones en el Planeamiento urbano. Universidad politécnica de Madrid- Ministerio de Fomento. <https://www.researchgate.net/publication/338922415>
- Rueda -Estrada, V. y Fiorentini Cañedo, N. (2015). Los institutos estatales de vivienda en Quintana Roo, México: entre la vivienda popular y el mercado inmobiliario (1974- 2010) en Guillermo Guajardo y Alejandro Labrador (Coords), *La empresa pública en México y en América Latina: entre el mercado y el estado*. 1ª. Edición electrónica, pp. 119-134. UNAM -CIICH-INAP A.C <http://ru.juridicas.unam.mx:80/xmlui/handle/123456789/13354>
- Salgado- Montes, S. S., Flores- Lucero, M. L., Guevara -Romero, M. L. (2017). Gestión participativa para mejorar las condiciones de accesibilidad urbana: La Hacienda Puebla. *Nova Scientia*, 9(18), 568-587. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203350918026>
- Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU (2019). Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. <https://www.gob.mx/shf/documentos/plan-nacional-de-vivienda-pnv-2019-2024>
- Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU (2021). Polígonos de contención urbana. [https://ide.sedatu.gob.mx/layers/geonode:a_00_PCU_s_2018#/#](https://ide.sedatu.gob.mx/layers/geonode:a_00_PCU_s_2018#/)
- Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU (2022). NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SEDATU-2022, Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de Planeación Territorial. Clasificación, terminología y aplicación. D.O.F. 23 de agosto de 2022. <https://www.diariooficial.gob.mx/>
- Secretaría de Desarrollo Social. (1999a). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo I. Educación y Cultura.
- Secretaría de Desarrollo Social. (1999b). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo II. Salud y Asistencia Social.
- Secretaría de Desarrollo Social. (1999c). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo III. Comercio y Abasto.
- Secretaría de Desarrollo Social. (1999d). Sistema normativo de equipamiento urbano. Tomo V. Recreación y deporte.
- Secretaría de Desarrollo Social (2012). La expansión de las ciudades 1980-2010. México. https://www.academia.edu/30672852/_La_expansi%C3%B3n_de_las_ciudades_1980_2010_por_SEDESOL
- Soja, E. (2016). La ciudad y la justicia espacial en *Justicia e injusticias espaciales*. Bernard Bret, Philippe Gervais-Lambony, Claire Hancock y Frédéric Landy (comps.). Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, pp P99-106.
- Steiniger, S., De la Fuente, H., Villegas R., Herrera J.C., Muñoz J.C y Carrasco J.A (2019). Cinco indicadores para una accesibilidad urbana sustentable. Trabajo presentado en el 19 Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. <https://www.researchgate.net/publication/335871334>
- Tahmasbi, B. Mansourianfar, M.H, Haghshenas, H. y Kim, I. (2019). Multimodal accessibility-based equity assessment of urban public facilities distribution, *Sustainable Cities and Society*, 49, 101633. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101633>
- Tiznado-Aitken, I. y Larrain Videla, C. (2021). Análisis de los criterios para definir áreas de integración urbana en Chile. *Revista de Urbanismo*, 45, 142-162. <https://doi.org/10.5354/0717-5051.2021.61402>
- Torres- Arroyo O. (2016). Segregación residencial y ciudadanía segmentada en la ciudad de Acapulco. Tesis. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/100812>

CARACTERIZACIÓN DE HOJARASCA PARA SU APROVECHAMIENTO EN LA FABRICACIÓN DE ECO-ESTRUCTURAS

Gerardo Hernández Neria¹, Acacia Romero Vargas²
Teresita de Jesús Cruz Victoria³, María Isabel Cervantes Valencia⁴

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Recibido: 15/05/2023

Aceptado: 27/06/2023

Publicado: 08/11/2023

Resumen.- El proceso de caracterización de la hojarasca corresponde a una estrategia de ecodiseño fundamentada en la economía circular, ya que se enfoca en potenciar las propiedades físicas que el residuo posee y a través de generar una mezcla con acetato de polivinilo establecer un proceso para fabricar una eco-estructura con técnicas sustentables de fabricación. Por lo que, en la fase inicial se establecen los parámetros y selección de procesos específicos para el triturado y pulverizado de la hojarasca; posteriormente se determinan los requerimientos del acetato de polivinilo para realizar una mezcla uniforme que potencialice las propiedades físicas de la hojarasca. De esta manera, se realiza un proceso de moldeo y compactación con parámetros controlados, donde finalmente la eco-estructura adquiere mediante el proceso de secado las características físicas idóneas para el desarrollo de eco-estructuras. En este sentido se concluye que la caracterización de la hojarasca promueve el aprovechamiento del residuo para la fabricación de eco-estructuras, así como, la reducción de residuos forestales y al mismo tiempo se disminuyen problemas socioeconómicos y ambientales que se generan por la gran cantidad de hojarasca producida en espacios carentes de control de residuos forestales.

Palabras Clave: Hojarasca, Caracterización, Eco-estructuras, Aprovechamiento.

CHARACTERIZATION OF LEAF-LITTER FOR ITS IMPROVE IN THE MANUFACTURE OF ECO-STRUCTURES

Abstract.- The leaf-litter characterization process corresponds to an ecodesign strategy and is based on the circular economy, because it focuses on enhancing the physical properties that the waste possesses and through generating a mixture with polyvinyl acetate, establishing a process to develop an eco-structure with sustainable manufacturing techniques. Therefore, the development consists in the initial phase of establishing the parameters and the selection of specific processes for crushing and pulverizing leaf-litter; subsequently, the polyvinyl acetate requirements are determined to make a uniform mixture that enhances the physical properties of the leaf-litter. Thereby, a molding and compaction process is carried out with controlled parameters, where finally, through the drying process, the eco-structure acquires suitable physical characteristics for the development of products such as the eco-post. It is concluded that the characterization of the leaf-litter promotes the use of its properties for the manufacture of eco-structure and helps to reduce forest residues, and at the same time reduces the socioeconomic and environmental problems that are generated by the large amount of litter produced in spaces lacking control of forest residues.

Keywords: Leaf-litter, Characterization, eco-structure, Exploitation.

Introducción

Actualmente el desarrollo sostenible a través de la economía circular promueve que para el aprovechamiento eficiente de los recursos se requiere de esfuerzos y gran determinación por desarrollar soluciones locales a problemáticas globales son actividades que involucran a todas las personas, en todos los niveles y ciudades (Gómez, 2014). La reducción y aprovechamiento de residuos es por mandato gubernamental uno de los temas prioritarios abordados en todo el país, ya que a partir de ellos se pueden generar beneficios ambientales, económicos y sociales de cualquier sector o localidad (Lett, 2014), (Cámara de Diputados, 2021). Peña Montoya (2013), afirma que los residuos generados en los sectores productivos deben gestionarse apropiadamente si se requieren considerar como una fuente de oportunidad para reducir costos operativos y el impacto negativo en el ambiente.

¹ Profesor Investigador. Tecnológico Nacional de México / I. T. de Tlalnepantla. Ingeniería Industrial. SNI nivel candidato <https://orcid.org/0000-0002-3255-4484> gerardo.hn@tlalnepantla.tecnm.mx. (**Autor correspondiente**).

² Profesor Universidad. Tecnológico Nacional de México/I. T. de Tlalnepantla Ingeniería Industrial. acacia.vr@tlalnepantla.tecnm.mx

³ Universidad. Tecnológico Nacional de México/I. T. de Tlalnepantla. Ingeniería Industrial. teresita.cv@tlalnepantla.tecnm.mx

⁴ Profesor Universidad. Tecnológico Nacional de México/I. T. de Tlalnepantla. Ingeniería Industrial. maria.cv@tlalnepantla.tecnm.mx